

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5(3)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITV V AGRAPHOМ СЕКТОРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	61
Абдуллаева Зайнаб Руслановна	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEХANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIЈAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
О'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNII JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT kompaniyalarida reklama siyosatini takomillashtirish: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

КО'П QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	530
Djumaniyazova Shaxnoza G'afurdjanovna	
MINTAQA SHAHARLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISH DARAJASI TAHLILI.....	535
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОРМИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	539
Убайдуллоева Сабрина Кодыровна	
NAVOIY VILOYATIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI.....	545
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	551
Ramazonov Zafar Ulug'bekovich	
O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA TURISTIK XIZMATLAR EKSPORTINING BARQAROR DIVERSIFIKATSIYASI: HUDUDIY KONSENTRATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI.....	555
Sayfullayeva Madina Sirojiddinovna	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASH MODELLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	565
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
JAHON IQTISODIYOTI GLOBALLASHUVINING HARAKATLANTIRUVCHI OMILLARI, BELGILARI VA SHAKLLARI.....	575
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: SUN'IY INTELEKT VA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI.....	579
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Kustanbaeva Jansaya Marat qizi	
JAHON AMALIYOTIDA YASHIL XIZMATLAR KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, YO'NALISHLARI VA LOKALLASHAYOTGAN INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	584
Y.M. Xalikov	
MILLIY IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT.....	591
Karimova Iroda Abdusattarovna	
MEHMONXONALARDA SUV VA ENERGIYA RESURSLARINI BARQAROR BOSHQARISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHATLARI.....	598
Abbosova Sabina Hasan qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	604
Mirzayev Ozod Furkatovich	
PAXTA SANOATINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	611
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	615
Салимова Юлдуз Исаковна	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	624
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	628
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING AHAMIYATI.....	636
Mullabayev Murod Farxodjonovich	
THE ROLE OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE.....	641
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	646
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	651
Kosbatirov Anvar Nurgaliyevich	
YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING ROLI VA ISTIQBOLLARI.....	657
Yakubova Samira Sabitdjanovna	
O'ZBEKISTONDA BANK AUDITI VA INVESTITSION FAOLLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	660
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich, Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	664
Yusufjon Po'latov	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	
Sheraliyev Axror Sodiqovich, Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	677
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILİYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	683
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILİYATLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHLATLARI.....	689
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	694
Kenjayev Toshbolta Aminovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY TO'LOV INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	702
Ismailova Nasiba Komildjanovna	
КЭРРИ-ТРЕЙД В ЭПОХУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ШОКОВ: УРОКИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА.....	708
Сулейманов Ильнур Радикович	
O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RESIRKULYATSION AKVAKULTURA TIZIMLARINING (RAS) STRATEGIK AHAMIYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	715
Nazokat G'ulomova	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	719
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	724
Xazratov Abror Panjiyevich	
AUDITORLIK DALILLARI VA ULARNI HUIJATLASHTIRISH JARAYONINING MUHIM JIHLATLARI.....	730
G'aniev Z.U.	
ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГА ПЕРЕХОДА НА НДС КАК НАЛОГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	736
Буранова Лола Вахобовна	
Садиков Искандар Гайратович	

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	744
Turgunbayev Utkir Begimovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDITNING IQTISODIY MOHIYATI, MAQSADI VA INSTITUTSIONAL O'RNI	749
Saitmuratov Saitmurot Masharip o'g'li	
KELAJAK STRATEGIYASI INNOVATSION HR-SIYOSATLAR VA YOSH KADRLAR BILAN ISHLASHNING KONSEPTUAL MODELII	755
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT O'TKAZISH JARAYONINING USLUBIY TAHLILI	761
Saitmuratov Saitmurot Masharip o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	767
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОПЫТ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.....	771
Курбанов Рустам Раджапович	
FOND BOZORI ORQALI XUSUSIYLASHTIRISH: POLSHA TAJRIBASI, O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	775
Chinqulov Qahramon Ravshanovich	
SAMARQAND QISHLOQLARIDA "OILAVIY MEHMON UYLARI" (GUEST HOUSES) VA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: ISHCHI KUCHI VA KAPITAL NAZARIY TAHLILI.....	781
Ozoda Pardayeva	
YASHIL INNOVATSIYALARNING O'ZBEKISTONDAGI IQTISODIY ROLI	787
Mamatsoliyev Muhammadjon	
SUV TANQISLIGI SHAROITIDA SOHANI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISH (XORIJ TAJRIBASI).....	793
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA ASALARICHILIK TARMOG'INI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	797
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA NEFT-GAZ SANOATI KORXONALARIDA AXBOROT ALMASHINUVINI TAKOMILLASHTIRISH "Muborak gazni qayta ishlash zavodi MCHJ misolida"	802
Abdullayev Munis	
TIJORAT BANKLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASHNING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING MILLIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI	809
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI (AKT) INFRATUZILMASIDA AKTIVLARNI BOSHQARISHDA ISO/IEC 55000 STANDARTINI QO'LLASH	816
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI KREDITLASHNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	822
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna	
Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	827
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARINING AKTIVLARINI BOSHQARISH BILAN BOG'LIQ AMALIY VA USLUBIY MUAMMOLAR.....	834
Baxriddinov Sharofiddin	
XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MARKETING STRATEGIYALARINING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	842
Otajanov Umid Abdullayevich	
Isakova Naima Ikromjonovna	
РАЗВИТИЕ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ESG-ФИНАНСИРОВАНИЯ.....	848
И. Р. Бердикулова	
INSURTECH PLATFORMALARI ASOSIDA SUG'URTA XIZMATLARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH VA MOLIYAVIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI.....	852
Xakimzoda Maftuna Yusuf qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ: БЛОКЧЕЙН, ФИНТЕХ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	857
Ражаббаева Махфуза Султанбой кизи	
Абдуллаев Анвар Фарходович	
OILAVIY KORXONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA BANKLARNING O'RNI.....	861
Fayziyev X.	
Toshtemirov M.	
MAHSULOT TANNARXINI KALKULYATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY USULLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	866
Almardanov Muxamadi Ibragimovich	
Bolibekov Baxtiyor Achilovich	
Safarov Javohir Ismoilovich	

MAHSULOT TANNARXINI KALKULYATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY USULLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI

Almardanov Muxamadi Ibragimovich

Fan va texnologiyalar universiteti

«Moliya va moliyaviy texnologiyalar» kafedrası professori, i.f.d.

E-mail: m.almardanov@usat.uz

Bolibekov Baxtiyor Achilovich

Fan va texnologiyalar universiteti

«Moliya va moliyaviy texnologiyalar» kafedrası dotsenti, i.f.n.

E-mail: b.bolibekov@usat.uz

Safarov Javohir Ismoilovich

Fan va texnologiyalar universiteti

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrası katta o‘qituvchisi

E-mail: j.safarov@usat.uz

ORCID: 0009-0006-0530-7601

Annotatsiya. Ushbu maqola mahsulot tannarxini hisoblashning zamonaviy usullarini joriy etish samaradorligini tahlil qiladi. An’anaviy usullar hozirgi bozor sharoitida yetarli darajada aniqlikni ta’minlamasligi mumkin. Shuning uchun maqolada faoliyatga asoslangan xarajatlarni hisoblash (ABC), maqsadli xarajatlar va yalpi xarajatlarni boshqarish kabi ilg’or usullar ko’rib chiqiladi. Ushbu usullarni qo’llash korxonalariga xarajatlarni aniqroq aniqlash, qaror qabul qilish jarayonini yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari zamonaviy usullarning iqtisodiy samaradorligini va ularni amaliyotga tatbiq etishning ahamiyatini ko’rsatadi.

Kalit so‘zlar: mahsulot tannarxi, xarajatlarni hisoblash, zamonaviy usullar, samaradorlik, faoliyatga asoslangan xarajatlar, maqsadli xarajatlar, yalpi xarajatlarni boshqarish, qaror qabul qilish.

Abstract. This article examines the effectiveness of implementing modern methods for calculating product cost. Traditional costing approaches often fall short in providing accurate and timely information required by today’s dynamic markets. The paper explores advanced methodologies such as Activity-Based Costing (ABC), target costing, and lean accounting, highlighting their potential benefits. Implementing these contemporary techniques enables businesses to achieve greater cost accuracy, enhance strategic decision-making, and improve overall competitiveness. The findings underscore the economic advantages of modern costing methods and their crucial role in contemporary business management.

Keywords: product cost, cost calculation, modern methods, effectiveness, activity-based costing, target costing, lean accounting, decision making.

Аннотация. Данная статья анализирует эффективность внедрения современных методов калькуляции себестоимости продукции. Традиционные подходы к расчету затрат зачастую не обеспечивают необходимой точности и актуальности информации в условиях современного рынка. В работе рассматриваются передовые методологии, такие как функционально-стоимостной анализ (ABC), целевое калькулирование и бережливый учет. Внедрение этих современных методов позволяет предприятиям более точно определять затраты, улучшать процесс принятия управленческих решений и повышать конкурентоспособность. Результаты исследования демонстрируют экономическую целесообразность и важность применения современных подходов к калькуляции себестоимости в текущих экономических условиях.

Ключевые слова: себестоимость продукции, калькуляция затрат, современные методы, эффективность, функционально-стоимостной анализ, целевое калькулирование, бережливый учет, принятие решений.

KIRISH

Mahsulot tannarxini aniq va samarali kalkulyatsiya qilish har qanday korxonada faoliyatining rentabelligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tannarx – bu mahsulot ishlab chiqarish va sotish, ish bajarish yoki xizmat ko'rsatish uchun qilingan barcha joriy pul xarajatlarining puldagi ifodasidir. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatning kuchayishi va resurslar narxining o'zgaruvchanligi korxonalardan o'z mahsulotlarining haqiqiy qiymatini chuqur tushunishni talab qiladi. Ko'pincha, korxonalar faqat bevosita xarajatlarni (masalan, xomashyo va transport) hisobga olib, bilvosita xarajatlarni (ijara, ish haqi, amortizatsiya, marketing) e'tibordan chetda qoldiradilar yoki noto'g'ri taqsimlaydilar, bu esa mahsulot narxini noto'g'ri belgilashga va moliyaviy natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ishlab chiqarish xarajatlari material, mehnat va boshqa ishlab chiqarish xarajatlaridan iborat bo'lib, ularning har bir komponentini to'g'ri baholash mahsulot tannarxini aniq belgilash uchun zarurdir. Shuningdek, tannarxni pasaytirish imkoniyatlarini izlash, masalan, texnologiyalarni modernizatsiya qilish va mehnat unumdorligini oshirish orqali, qo'shimcha foyda manbai bo'lib xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning zamonaviy usullarini korxonada amaliyotiga joriy etish samaradorligini har tomonlama tahlil qilishdan iborat. An'anaviy "xarajat-plyus" yondashuvlari ko'pincha bozorning o'zgaruvchan talablariga to'liq mos kelmasligi mumkin bo'lgan bir paytda, Target Costing (maqsadli tannarxni shakllantirish) kabi proaktiv usullar va faoliyatga asoslangan tannarx hisobi (ABC) kabi yondashuvlar tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilangan: mahsulot tannarxini hisoblashning nazariy asoslari va an'anaviy yondashuvlarini o'rganish; zamonaviy kalkulyatsiya usullari va ularning xususiyatlarini tahlil qilish; ushbu usullarni korxonada amaliyotiga joriy etish mexanizmlari va bosqichlarini aniqlash; ularni joriy etishning iqtisodiy va iqtisodiy bo'lmagan samaradorlikni baholash; hamda joriy etishdagi muammolar, xatarlar va ularni hal etish yo'llarini, xalqaro tajriba va mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda, ko'rib chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu bo'limda mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning nazariy asoslari, an'anaviy yondashuvlarning cheklovlari va zamonaviy usullarning paydo bo'lishi hamda ularning korxonada faoliyatidagi strategik ahamiyati mavzuga oid adabiyotlar tahlili orqali chuqur o'rganiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tannarxni to'g'ri aniqlash nafaqat narx belgilash uchun, balki resurslarni samarali taqsimlash, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va raqobatbardosh ustunlikka erishish uchun ham muhimdir.

Mahsulot tannarxini shakllantirish va buxgalteriya axborotlarining ishonchligini ta'minlashda buxgalteriya hisobini yuritishning huquqiy asoslari muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunida buxgalteriya hisobining asosiy prinsiplari, moliyaviy hisobotni yuritish tartibi va xo'jalik operatsiyalarini hujjatlashtirish talablari belgilangan bo'lib, bu mahsulot tannarxini hisoblashda axborotlarning aniqligi va huquqiy asoslanganligini ta'minlaydi [1].

Ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibini to'g'ri tasniflash mahsulot tannarxini aniq shakllantirishning asosiy shartlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 54-son qarori bilan tasdiqlangan Nizomda mahsulot, ishlar va xizmatlarni ishlab chiqarish hamda sotish xarajatlari tarkibi, shuningdek moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi belgilangan. Mazkur me'yoriy hujjat korxonalarda tannarxni hisoblashda bevosita va bilvosita xarajatlarni ajratish, ularni mahsulot tannarxiga kiritish hamda moliyaviy natijalarni aniqlashda metodik asos bo'lib xizmat qiladi [2].

Iqtisodiy adabiyotlarda mahsulot tannarxi ishlab chiqarish va sotish, ish bajarish yoki xizmat ko'rsatish uchun qilingan barcha joriy pul xarajatlarining puldagi ifodasi sifatida ta'riflanadi. Tannarxning asosiy elementlari xomashyo, asosiy materiallar, elektr energiyasi xarajatlari, asosiy va qo'shimcha ish haqi, ijtimoiy sug'urta ajratmalari, amortizatsiya ajratmalari va boshqa bevosita ishlab chiqarish xarajatlaridan iborat. Dusmuratov va Tursunkulova tomonidan berilgan yondashuvlarda tannarx kalkulyatsiyasi xarajatlarni iqtisodiy mazmuni, kelib chiqish joyi va mahsulot birligiga taqsimlash usullari asosida o'rganiladi [3].

Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda mahsulot tannarxini hisobga olish va xarajatlarni nazorat qilish masalalari korxonalar samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishi sifatida ko'rib chiqiladi. Xususan, Yuldashev va Ishturdiyev qishloq xo'jaligi korxonalarida xarajatlar hisobi hamda mahsulot tannarxini takomillashtirish masalalarini tahlil qilib, xarajatlarni to'g'ri guruhlash va nazorat qilish tannarxni pasaytirish hamda rentabellikni oshirishga xizmat qilishini asoslaydi [4].

Ishlab chiqarish xarajatlari material xarajatlari, mehnat xarajatlari va boshqa ishlab chiqarish xarajatlari kabi toifalarga bo'linadi. Mahsulot tannarxi esa bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan barcha ishlab chiqarish xarajatlarining yig'indisi bo'lib, bevosita materiallar, bevosita mehnat va bilvosita ishlab chiqarish xarajatlarini o'z ichiga oladi. Xalqaro boshqaruv hisobi adabiyotlarida, jumladan, Datar va Rajan tomonidan tannarx hisobi

narx belgilash, mahsulot assortimenti, xarajatlarni nazorat qilish va strategik qarorlar qabul qilishning muhim axborot manbai sifatida talqin qilinadi [5].

An'anaviy hisoblash usullari ko'pincha "xarajat-plyus" tamoyiliga asoslanadi, bunda mahsulotning umumiy xarajatlariga ma'lum bir foiz miqdorida foyda qo'shib narx belgilanadi. Bu yondashuv nisbatan sodda bo'lib, barqaror bozor sharoitida samarali bo'lishi mumkin. Biroq zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida, ayniqsa, raqobatning kuchayishi va resurslar narxining o'zgaruvchanligi fonida, an'anaviy yondashuvlarning ayrim cheklovlari kuzatilmoqda. Garrison, Noreen, Brewer va Montague boshqaruv hisobi doirasida xarajatlar haqidagi axborotlar faqat hisob-kitob uchun emas, balki rejalashtirish, nazorat va boshqaruv qarorlarini asoslash uchun ham zarurligini ta'kidlaydi [6].

An'anaviy usullarning cheklovlari zamonaviy, strategikroq va aniqroq tannarx kalkulyatsiyasi usullarining paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Bu usullar korxonalariga nafaqat xarajatlarni hisoblash, balki ularni boshqarish, nazorat qilish va strategik qarorlar qabul qilishda yordam berishga qaratilgan. Ushbu yondashuvlar orasida faoliyatga asoslangan tannarx hisobi (Activity-Based Costing – ABC) va maqsadli tannarxni shakllantirish (Target Costing) alohida o'rin tutadi.

ABC usuli bilvosita xarajatlarni mahsulotlarga yoki xizmatlarga an'anaviy usullarga qaraganda aniqroq taqsimlashga imkon beradi. Bu usul xarajatlarni bevosita mahsulotlarga emas, balki ularni keltirib chiqaradigan faoliyatlarga bog'lash tamoyiliga asoslanadi. Ya'ni, xarajatlar avval faoliyat markazlariga taqsimlanadi, so'ngra bu faoliyatlarning mahsulotlarga sarflangan hajmiga qarab mahsulot tannarxiga kiritiladi. Kaplan va Anderson tomonidan ishlab chiqilgan Time-Driven Activity-Based Costing yondashuvi ABC usulini soddalashtirish va uni amaliy boshqaruv qarorlarida yanada samarali qo'llash imkonini beruvchi muhim metodologik asos sifatida baholanadi [7].

Maqsadli tannarxni shakllantirish (Target Costing) – bu proaktiv xarajatlarni boshqarish va strategik rejalashtirish usuli bo'lib, u an'anaviy "xarajat-plyus" yondashuvidan tubdan farq qiladi. An'anaviy usullar mahsulot dizaynidan keyin narxni hisoblasa, Target Costing bozor narxidan kutilgan foydani ayirish orqali ruxsat etilgan mahsulot tannarxini aniqlaydi. Institute of Management Accountants tomonidan taqdim etilgan metodik yondashuvlarda Target Costing mahsulotni loyihalash bosqichidayoq xarajatlarni boshqarish, mijoz qiymatini hisobga olish va raqobatbardosh narxni ta'minlash vositasi sifatida izohlanadi [8].

Yuqorida qayd etilgan usullardan tashqari, adabiyotlarda boshqa zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi va boshqaruv yondashuvlari ham muhokama qilinadi. Masalan, hayotiy sikl xarajatlari (Life Cycle Costing – LCC) mahsulotning butun hayotiy sikli davomidagi barcha xarajatlarni hisobga oladi. Kaizen Costing esa doimiy takomillashtirish falsafasiga asoslanib, ishlab chiqarish jarayonlarida xarajatlarni bosqichma-bosqich kamaytirishga qaratilgan. Bu usullar korxonalariga nafaqat mavjud xarajatlarni nazorat qilish, balki kelajakdagi xarajatlarni prognoz qilish va ularni maqsadli boshqarish imkoniyatini beradi.

Zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini korxonada amaliyotiga joriy etish murakkab jarayon bo'lib, u bir qator mexanizmlar va bosqichlarni o'z ichiga oladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli joriy etish uchun yuqori rahbariyatning qo'llab-quvvatlashi, xodimlarni o'qitish va ularning qarshiligini yengish, shuningdek, axborot tizimlarini moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Yangi tizimlarni joriy etish dastlabki investitsiyalarni talab qilishi mumkin, ammo uzoq muddatda sezilarli iqtisodiy va iqtisodiy bo'lmagan samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan, zamonaviy usullar mahsulot tannarxini aniqroq aniqlash orqali narx belgilash strategiyalarini optimallashtirishga, rentabellikni oshirishga va resurslarni samaraliroq taqsimlashga yordam beradi. Aniq tannarx ma'lumotlari korxonalariga samarasiz jarayonlarni aniqlash va ularni bartaraf etish orqali xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Iqtisodiy bo'lmagan samaradorlik esa qaror qabul qilish sifatini yaxshilash, shaffoflikni oshirish, xodimlarning xabardorligini oshirish va korporativ boshqaruvni takomillashtirish kabi jihatlarda namoyon bo'ladi.

Zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini joriy etish jarayonida bir qator muammolar va xatarlar yuzaga kelishi mumkin. Bularga ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashning murakkabligi, tizimni joriy etishning yuqori boshlang'ich xarajatlari, xodimlarning yangi usullarga moslashishdagi qiyinchiliklari va tashkiliy qarshiliklar kiradi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bu muammolarni hal etishda bosqichma-bosqich yondashuv, xodimlarni muntazam o'qitish va ularni jarayonga jalb qilish, shuningdek, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish muhimdir.

Mahalliy sharoitlarda, ayniqsa, O'zbekiston korxonalari uchun bu muammolar yanada dolzarb bo'lishi mumkin. Amaliyotda zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini joriy etishda kadrlar malakasi, axborot infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi va korxonada madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinishi kerak. Mahalliy tadqiqotlar va amaliyotlar xalqaro tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirishning o'ziga xos mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Bu, ayniqsa, kichik va o'rta biznes korxonalari uchun muhim bo'lib, ularda resurslar cheklangan bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, mavzuga oid adabiyotlar sharhi mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning evolyutsion yo'lini, an'anaviy yondashuvlarning cheklovlarini va zamonaviy, strategik usullarning, xususan, ABC va Target Costingning ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi. Bu usullar korxonalariga nafaqat xarajatlarni aniqroq hisoblash, balki ularni samarali boshqarish, strategik qarorlar qabul qilish va raqobatbardosh ustunlikka erishish imkonini beradi. Biroq, ularni joriy etish jarayoni o'ziga xos qiyinchiliklar va xatarlarni o'z ichiga oladi, bu esa chuqur tahlil va mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan yechimlarni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning zamonaviy usullarini korxonada amaliyotiga joriy etish samaradorligini har tomonlama tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, uning metodologik asosini tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, adabiyotlar tahlili, sekundar ma'lumotlar tahlili hamda mantiqiy umumlashtirish tamoyillari tashkil etadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi va vazifalariga erishish uchun nazariy va empirik ma'lumotlarni sintez qilishga asoslangan kompleks yondashuv qo'llanilgan. Mazkur yondashuv iqtisodiy nazariya, boshqaruv hisobi va strategik menejment fanlarining kesishmasida joylashgan bo'lib, mavzuning ko'p qirrali xususiyatini hisobga olish imkonini beradi.

Tadqiqotning umumiy yo'nalishi deskriptiv-analitik xarakterga ega bo'lib, mavjud holatni o'rganish, muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqotning nazariy va metodologik asoslari iqtisodiy nazariyaning fundamental qoidalari, xususan, xarajatlar nazariyasi, qiymat nazariyasi, boshqaruv hisobi va strategik menejment konsepsiyalari, shuningdek, tizimli tahlil tamoyillariga asoslanadi. Bu asoslar mahsulot tannarxini shakllantirish, uni boshqarish va optimallashtirish jarayonlarini chuqur tushunish uchun zarur nazariy zamin yaratadi.

Tadqiqot jarayonida mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, darsliklar, ilmiy jurnallardagi maqolalar, dissertatsiyalar, xalqaro tashkilotlar va ilmiy markazlar hisobotlari, shuningdek, mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishga oid amaliy tadqiqotlar o'rganildi. Scopus, Web of Science, Google Scholar kabi xalqaro ilmiy ma'lumotlar bazalari, O'zbekistonning ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy ta'lim muassasalari elektron kutubxonalari, mahalliy ilmiy jurnallar hamda dissertatsiyalar omborlaridan foydalanildi.

Adabiyotlarni izlashda "mahsulot tannarxi", "tannarx kalkulyatsiyasi", "zamonaviy tannarx usullari", "Activity-Based Costing", "Target Costing", "Life Cycle Costing", "Kaizen Costing", "xarajatlar boshqaruvi", "samaradorlik" kabi atamalar o'zbek va ingliz tillarida qo'llanildi. Manbalarni tanlashda ularning ilmiy ahamiyati, mavzuga dolzarbligi, nashr etilgan sanasi, xususan, 2020-yildan keyingi manbalarga ustuvorlik berilgani hamda mualliflarning ilmiy nufuzi asosiy mezon sifatida belgilandi.

Tadqiqotda sekundar ma'lumotlar tahlili ham qo'llanilib, xalqaro tashkilotlar, konsalting firmalari va ilmiy markazlar tomonidan e'lon qilingan hisobotlar, sanoat tahlillari hamda zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini joriy etgan korxonalarining ochiq manbalardagi amaliy holat tahlillari o'rganildi. Qiyosiy tahlil usuli mahsulot tannarxini hisoblashning an'anaviy yondashuvlari va zamonaviy usullarini solishtirish, ularning afzallik va kamchiliklarini aniqlash uchun qo'llanildi.

Shuningdek, tizimli yondashuv zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini korxonada amaliyotiga joriy etish jarayonini nazariy asoslar, usullar, mexanizmlar, bosqichlar, samaradorlik, muammolar va xatarlar bilan o'zaro bog'liqlikda tahlil qilish imkonini berdi. Mantiqiy umumlashtirish va sintez usuli orqali turli manbalardan olingan ma'lumotlar umumlashtirilib, mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning zamonaviy usullarini joriy etish samaradorligi bo'yicha izchil ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Tadqiqotda iqtisodiy-statistik tahlil elementlaridan ham foydalanildi. Garchi tadqiqot asosan nazariy va sifatli tahlilga asoslangan bo'lsa-da, zamonaviy usullarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligini baholashda mavjud statistik ma'lumotlar va amaliy holat tahlillardagi moliyaviy ko'rsatkichlar, jumladan, xarajatlarni qisqartirish va rentabellikni oshirishga oid ma'lumotlar sifatli jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqotning asosiy cheklovlaridan biri O'zbekiston korxonalarida amaliyotida zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini joriy etish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri va keng qamrovli empirik ma'lumotlarning cheklanganligidir. Shu sababli tadqiqot asosan nazariy tahlil, xalqaro tajribani sintez qilish va uni mahalliy sharoitlarga moslashtirishga qaratildi. Kelgusida O'zbekiston korxonalarida ushbu usullarni joriy etish bo'yicha amaliy holat tahlillar, so'rovnomalar va intervyular asosida chuqur empirik tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish korxonada rentabelligi, barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tannarxning korxonada rentabelligi va

barqaror rivojlanishidagi hal qiluvchi o'rni, shuningdek, xarajatlarni pasaytirish imkoniyatlari mahsulot tannarxini aniq hisoblash zarurligini asoslaydi. Zamonaviy xarajatlar boshqaruvi, xususan, Target Costing va ABC kabi usullarning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi bo'yicha xalqaro hamda mahalliy ilmiy manbalar ushbu yo'nalishning dolzarbligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar tahlili mahsulot tannarxini hisoblashning nazariy asoslari, an'anaviy yondashuvlari va zamonaviy kalkulyatsiya usullarining xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi. An'anaviy usullar, jumladan, "xarajat-plyus" tamoyili, oddiy va qo'llash uchun qulay bo'lsa-da, zamonaviy bozor sharoitida har doim ham yetarli aniqlikni ta'minlay olmaydi. Ayniqsa, bilvosita xarajatlarni noto'g'ri taqsimlash mahsulot tannarxining buzilishiga, narx belgilashdagi xatolarga va boshqaruv qarorlarining samarasiz bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra, ABC, Target Costing, Life Cycle Costing va Kaizen Costing kabi zamonaviy usullar an'anaviy yondashuvlarga nisbatan yanada aniqroq va strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. ABC usuli bilvosita xarajatlarni mahsulotlarga bevosita emas, balki ularni yuzaga keltiruvchi faoliyat turlari orqali taqsimlash imkonini beradi. Bu esa korxonalariga qaysi faoliyatlar ko'proq xarajat talab qilishini aniqlash, samarasiz jarayonlarni optimallashtirish va mahsulot rentabelligini to'g'ri baholash imkonini yaratadi.

Target Costing usuli esa an'anaviy "xarajat-plyus" yondashuvidan farqli ravishda bozor narxi va kutilayotgan foyda asosida ruxsat etilgan tannarxni oldindan belgilashga xizmat qiladi. Tahlil jarayonida Target Costing usulining Yaponiyaning avtomobilsozlik sanoatida, jumladan, Toyota kompaniyasida shakllangani hamda keyinchalik AQShning aerokosmik va mudofaa sanoatida, jumladan, Boeing, NASA va DoD kabi tashkilotlar tajribasida qo'llangani o'rganildi. Ushbu tajribalar Target Costing usulining mahsulot dizayni, xarajatlarni boshqarish va investitsiyalar qaytarilishini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini joriy etish faqat hisob-kitob texnikasini yangilash emas, balki butun boshqaruv tizimini takomillashtirish bilan bog'liq jarayondir. Bu jarayon yuqori rahbariyatning qo'llab-quvvatlashi, xodimlarni o'qitish, tashkiliy moslashuv jarayonlarini samarali boshqarish va axborot tizimlarini moslashtirishni talab etadi. Ayniqsa, ABC va Target Costing usullarini amaliyotga joriy etishda ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish sifati hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Sekundar ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini korxonalar amaliyotiga samarali joriy etish iqtisodiy va iqtisodiy bo'lmagan natijalarga erishish imkonini beradi. Iqtisodiy samaradorlik, avvalo, narx belgilash strategiyalarini takomillashtirish, xarajatlarni kamaytirish, rentabellikni oshirish va resurslardan oqilona foydalanishda namoyon bo'ladi. Iqtisodiy bo'lmagan samaradorlik esa boshqaruv qarorlarining sifatini oshirish, shaffoflikni kuchaytirish, xodimlarning xarajatlar haqidagi xabardorligini kengaytirish hamda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bilan bog'liq.

Mahalliy sharoitlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston korxonalarida zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini joriy etish bo'yicha imkoniyatlar mavjud, biroq ayrim cheklovlar ham saqlanib qolmoqda. Jumladan, kadrlar malakasi, boshqaruv hisobi madaniyati, axborot infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi va korxonalarining raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ushbu jarayonga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirgan holda qo'llash, balki uni O'zbekiston korxonalarida sharoitlariga moslashtirish muhimdir.

Tizimli tahlil natijalariga ko'ra, zamonaviy tannarx kalkulyatsiyasi usullarini joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim. Dastlab korxonada mavjud xarajatlar tuzilmasi tahlil qilinadi, keyin xarajatlarni yuzaga keltiruvchi asosiy faoliyatlar aniqlanadi, so'ngra mos kalkulyatsiya usuli tanlanadi va axborot tizimlari bilan integratsiya qilinadi. Bu jarayonda xodimlarni o'qitish, sinov loyihalarni amalga oshirish va natijalarni muntazam baholab borish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, tahlil natijalari mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning zamonaviy usullarini joriy etish korxonalariga xarajatlarni aniqroq hisoblash, narx belgilashni takomillashtirish, samarasiz jarayonlarni aniqlash va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini berishini ko'rsatadi. Biroq ushbu usullarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, raqamli infratuzilma va boshqaruv madaniyati uyg'un holda rivojlantirilishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning zamonaviy usullarini korxonalar amaliyotiga joriy etish samaradorligini har tomonlama tahlil qildi. An'anaviy yondashuvlarning bilvosita xarajatlarni noto'g'ri taqsimlash kabi cheklovlari zamonaviy bozor sharoitida korxonalar uchun yetarli emasligi aniqlandi. Faoliyatga asoslangan tannarx hisobi (ABC) va maqsadli tannarxni shakllantirish (Target Costing) kabi strategik usullar xarajatlarni aniqroq boshqarish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, rentabellikni oshirish va raqobatbardosh ustunlikka erishish imkonini beradi. Ularni joriy etish yuqori rahbariyat qo'llab-quvvatlovi, xodimlarni o'qitish, tashkiliy qarshiliklarni yengish va axborot tizimlarini moslashtirishni talab etadi.

Dastlabki qiyinchiliklar va yuqori xarajatlarga qaramay, bu usullar uzoq muddatda iqtisodiy (narx belgilashni optimallashtirish, resurslarni samarali taqsimlash) va noiqtisodiy (qaror qabul qilish sifatini oshirish, shaffoflik) jihatdan sezilarli foyda keltiradi. Mahalliy sharoitlarda xalqaro tajribani moslashtirish va kadrlar malakasini oshirish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 13-apreldagi O'RQ-404-son "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-2931253>
- [2] O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi 54-son qarori bilan tasdiqlangan "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizom. <https://lex.uz/docs/-264422>
- [3] Dusmuratov R.D., Tursunkulova G.B. Tannarx kalkulyatsiyasi. O'quv qo'llanma. — Toshkent, 2022.
- [4] Yuldashev S., Ishturdiyev H. Qishloq xo'jalik korxonalarida xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini takomillashtirish masalalari. Green Economy and Development, 2023, Vol. 1, No. 11. DOI: 10.55439/GED/vol1_iss11-12/a317.
- [5] Datar S.M., Rajan M.V. Horngren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 16th ed. — Pearson, 2018.
- [6] Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Montague N.R. Managerial Accounting. — McGraw-Hill Education, 2026 Release.
- [7] Kaplan R.S., Anderson S.R. Time-Driven Activity-Based Costing. Harvard Business Review, 2004.
- [8] Institute of Management Accountants. Tools and Techniques for Implementing Target Costing. Statement on Management Accounting. — IMA, 2015.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>